

Влияние социальных потрясений на демографию некоторых стран

А.С. Ильяшенко*

Храм Всемилоостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 58 стр. 5

Church of the All-Merciful Savior of the Former Sorrowing Monastery

Novoslobodskaya str., 58, build. 5, Moscow 127055 Russia

e-mail: info@vsemspas.ru

Ключевые слова: Демография разных стран, социальные потрясения, численность населения, войны.

Key words: Demographics of different countries, social upheavals, population size, wars.

Резюме: Социальные потрясения, такие как, например, гражданская война, война с внешним врагом, экономический кризис, репрессии, голод, приводят к тяжёлым демографическим потерям. В ряде случаев, документов, содержащих объективные данные о потерях, не сохранилось. В подобной ситуации потери можно с некоторой точностью оценить расчётным путём. Безусловно, важны абсолютные величины потерь, но их недостаточно, чтобы получить правдоподобную картину. Например, потери пяти человек из тысячи и пяти из десяти равны, но доли потерь различаются, различается и масштаб воздействия на окружающих. Как известно, всё познаётся в сравнении, но, поскольку разные страны имеют разную численность, наряду с абсолютными величинами необходимо использовать относительные, которые предлагается использовать, как критерий. Это позволит сравнивать воздействие сходных факторов на разные страны и изучать, какие последствия они вызывают.

Abstract: Social upheavals, such as, for example, civil war, war with an external enemy, economic crisis, repression, famine, lead to severe demographic losses. In some cases, documents containing objective data on losses have not been preserved. In such a situation, losses can be estimated with some accuracy by calculation. Of course, the absolute values of losses are important, but they are not enough to get a plausible picture. For example, the losses of five people out of a thousand and five out of ten are equal, but the proportion of losses varies, and the scale of the impact on others also differs. As you know, everything is known in comparison, but since different countries have different numbers, along with absolute values, it is necessary to use relative values, which are proposed to be used as a criterion. This will allow you to compare the impact of similar factors on different countries and study what consequences they cause.

[**Ilyashenko A.S.*** The impact of social upheavals on the demographics of some countries]

* Протоиерей / Archpriest

Советский Союз понес в XX веке тяжелейшие демографические потери, которые до сих пор не получили надежной профессиональной оценки. Особый интерес представляет период с 1917 по 1959 год, в который СССР пережил две революции, гражданскую и Великую Отечественную войны, голод, репрессии, коллективизацию.

Конечно, этот период исследовался многими авторами, но их результаты нельзя считать окончательными. Например, профессор И.А. Курганов оценил демографические потери, понесенные Советским Союзом в этот период (Курганов, 1964). Он применил элементарную расчетную модель, параметрами которой являются численность населения страны в начальный и конечный момент времени, независящий от времени темп прироста населения, относящийся к предыдущему десятилетию, и длительность исследуемого периода. Эта модель имеет ряд несомненных преимуществ: для проведения расчетов достаточно школьной математики, полученные результаты легко анализировать, кроме того, без всяких изменений данную модель можно применять для анализа демографических потерь, понесенных другими странами в соответствующих социальных бурях.

Для своих расчетов Курганов выбрал следующие начальные параметры (Курганов, 1964): «а) Численность населения России в 1917 году - 143,5 млн. чел. - цифра официальная. См. «Итоги всесоюзной переписи населения 1959 года», М., 1962, стр. 13. б) В статистических материалах прошлого коэффициент прироста населения России, скажем, для 1900-1910 гг., указывается 1,7. в) Механический прирост населения в 1940 году - 20,1 млн. чел. - цифра официальная и неоднократно уточнявшаяся. В 1959 году по данным всесоюзной переписи в СССР жило 208,8 млн человек».

Итак, Курганов пользовался следующей расчетной схемой:

$$143,5(1+0,017)^{42} + 20,1(1+0,017)^{20} = 319,5 \text{ млн. человек (1)}$$

Разность между прогнозом и действительностью составила - $319,5 - 208,8 = 110,7$ млн. человек.

Полученную разность Курганов предлагает считать

критерием пагубности данного социального строя. Кроме того, ответственность за потери в период Великой Отечественной войны Курганов возлагает не на фашистскую Германию, а на Советский Союз. Пользуясь такой порочной логикой, можно прийти к выводу, что жертва военного конфликта в потерях, нанесенных ей агрессором, виновата сама, потому что не смогла дать достойного отпора.

Сразу отметим, что в этой простой формуле Курганов допустил четыре ошибки. Две ошибки незначительные и тонкие. Дело в том, что в период Гражданской войны в результате агрессии ряда западных стран от России были отторгнуты территории с населением около 30 млн. человек. В 1939 году часть из них была присоединена к Советскому Союзу. На сентябрь 1939 года на присоединенных территориях проживало примерно 19,9 млн. человек. Это приближенное число советскими демографами было выбрано сознательно, чтобы на начало 1940 года было ровным счетом 20 млн. человек. Так что Курганов выбрал «переуточненную» величину.

После февральской революции и окончания Первой мировой войны Польша, Финляндия, Прибалтика получили самостоятельность. Очевидно, что за состояние демографии в независимых государствах Советский Союз не отвечает. Поэтому во втором слагаемом формулы (2) надо брать темп прироста населения, соответствующий этим независимым государствам за предыдущее десятилетие, то есть за 1930-е годы. В получившей самостоятельность Польше темп прироста в 1930-1938 годах составлял 0,0063. Мы ограничились 1938 годом, потому что в 1939 году началась Вторая мировая война. Будем считать, что этот темп характерен и для других присоединенных к СССР стран.

Две другие ошибки совершенно элементарные. В демографии численность населения дается на начало текущего года. Первые два месяца 1917-го года еще действовало царское правительство, затем свергнувшее его временное и только два последние месяца большевистское. Поскольку большевики пришли к власти в самом конце 1917 года, будем считать, что на демографию их правление начало влиять с 1918

года. Хотя «численность населения России в 1917 году - 143,5 млн. чел. - цифра официальная», но является всего лишь грубым приближением, поэтому без изменения перенесем ее на начало 1918 года. Также и присоединенные территории надо учитывать не с 1939, а с 1940 года, следовательно, продолжительность соответствующих периодов составит 41 год и 19 лет.

Исправив эти ошибки, получим:

$$143,5(1+0,017)^{41} + 20(1+0,0063)^{19} = 309,0 \text{ млн. человек (2)}$$

Тогда эффект составит

$$309,0 - 208,8 = 100,2 \text{ млн. человек.}$$

Встает вопрос: почему Курганов выбрал именно 1959 год? Казалось бы, более оправданным было бы взять, например, 1953 год, год смерти Сталина, когда прекратилась эпоха массовых репрессий. Реальные потери - это некий свершившийся факт, это определенная величина, которая не зависит от нашего произвола в выборе тех или иных границ. Данная схема обладает той особенностью, что в ходе расчетов в течение столь продолжительного срока, как 41 год, появляются виртуальные люди - не родившиеся дети не рожденных родителей. Но эти люди никогда не жили, не страдали и не умирали, их просто не было, и их нельзя относить к реальным потерям. Нельзя потерять тех, кто никогда не существовал. Но, чем продолжительней выбранный период времени, тем и виртуальных потомков больше, значит, и разрыв между расчетом и реальной действительностью будет расти.

Добросовестный исследователь должен отметить, что наравне с реальными людьми он учитывает и виртуальных. Однако, Курганов этого нигде не оговаривает.

Тем не менее, несмотря на ошибки и недостатки предложенной расчетной схемы, полученная величина потерь дала Курганову основание с пафосом обвинять советский строй в бесчеловечности и сделать вывод, что только в СССР народ понес такие неисчислимы потери. А.И. Солженицын, некритически воспринявший расчеты Курганова, включил их в «Архипелаг ГУЛАГ». Благодаря авторитету писателя, результаты расчетов Курганова получили

широкое распространение.

Однако, делать выводы на основании всего лишь одной расчетной точки просто не научно. Для того, чтобы получить основания делать те, или иные заключения, необходимо предложенную расчетную схему применить к разным странам и эпохам.

Введем обозначения: N_0 - численность в начальный момент времени, N_1 - реальная численность через t лет, N_2 - возможная численность через t лет, η - темп прироста населения в течение некоторого ряда лет, предшествующих начальному моменту.

В этих обозначениях критерий, предложенный Кургановым, выражается равенством:

$$\Delta = N_2 - N_1.$$

Однако, этот критерий нельзя считать универсальным. Численность населения разных стран может отличаться многократно, да и население данной страны с течением времени может значительно изменяться. Поэтому наряду с абсолютными величинами будем рассматривать относительные. Итак, в качестве критерия будем использовать отношение полученных расчетным путем потерь к численности населения в исходной временной точке:

$$\delta = \Delta / N_0$$

Эта безразмерная величина не зависит от численности населения той, или иной страны. Это дает нам возможность сравнивать демографические потери, понесенные разными странами в разные эпохи.

В приведенном выше примере относительная величина потерь составляет

$$100,2/143,5=70\%.$$

В дальнейшем будем считать, что

$$N_2 = N_0 (1 + \eta)^t,$$

то есть нет приобретений и потерь, тогда

$$\Delta = N_0 (1 + \eta)^t - N_1 \quad (3)$$

и

$$\delta = (1 + \eta)^t - N_1 / N_0. \quad (4)$$

Отметим существенный недостаток данной схемы. На

величину Δ сильнейшее влияние оказывает величина темпа прироста населения, которая выбирается достаточно произвольно. Например, Д.И. Менделеев, составляя свой прогноз, проявил осторожность и вместо $\eta = 0,017$ выбрал $\eta = 0,015$. Подставив $\eta = 0,015$ в (2), получим 284,3, а потери составят 75,5 млн. человек. Изменение темпа прироста населения на две тысячных меняет результат на 24 млн. человек! Следовательно, этот критерий весьма чувствителен к выбору η . Это обусловлено тем, что при $\eta = 0,017$ производная $d\Delta / d\eta = 11\,743$, то есть небольшое изменение η приводит к значительному изменению Δ .

Применим предложенную методикау к некоторым характерным историческим событиям.

Оценим, как повлияли на численность населения Соединенных Штатов пережитая ими гражданская война 1861-1865 годов. В США каждые десять лет проводилась перепись населения. В представленном ниже графике изображена зависимость темпа прироста населения США с 1790 по 1990 год (Рис. 1).

Рисунок 1. США. Темп с 1790 по 1990 гг.

С 1790 по 1850 год темп прироста исключительно высок.

В 60-е годы, на которые приходится гражданская война, наблюдается резкий спад. Вторая «демографическая яма» наблюдается в 30-е годы XX столетия. В этот период США пережили, так называемую, Великую депрессию. Она вызвала почти такой же спад темпа прироста, как и Гражданская война.

В 1850-е годы, десятилетие, предшествующее гражданской войне в США, темп прироста населения составлял $0,0309 \text{ }^1/\text{год}$. Также, как и с СССР, рассмотрим период продолжительностью 41 год, с 1860 по 1901 год. Согласно официальной статистике, численность населения США в 1860 году составляла 31,4 млн. человек, в 1901 - 77,6.

Могло быть в 1901 году

$$31,4(1 + 0,0309)^{41} = 109,5 \text{ млн. человек.}$$

Демографические потери составили

$$109,5 - 77,6 = 31,9 \text{ млн. человек.}$$

Эта величина от численности населения в 1860 году составляет

$$\delta = 31,9 / 31,4 = 102\%$$

Сравним теперь потери, понесенные СССР и США в результате гражданских войн. И в том, и в другом случае, абсолютные расчетные потери исключительно велики. Конечно, абсолютные величины, характерные для СССР, многократно превосходят величины, характерные для США. Однако, относительные потери, понесенные Соединенными Штатами, составляющие 102%, почти в полтора раза превышают соответствующую величину для Советского Союза, равную 70%.

Период с 1860 по 1901 год охватывает Гражданскую войну в США, а также локальные конфликты, например, войны с Испанией и Мексикой. Для СССР период с 1918 по 1959 год охватывает не только Гражданскую войну, но и голод 20-х и 30-х годов, репрессии, Великую Отечественную войну. Казалось бы, потери, понесенные СССР в XX веке, ни в какое сравнение не идут с тяжестью потерь, понесенных США во второй половине XIX века, но, тем не менее, соотношение относительных потерь явно не в пользу Соединенных Штатов.

Рассмотрим применительно к ряду стран, принимавших участие в Первой и Второй мировых войнах такой же период

времени, как и для СССР, а именно с 1918 по 1959 год. Кроме СССР мы выбрали США, Германию, Францию, Италию, Польшу.

Чтобы легче анализировать результаты расчетов, представим на графиках численность населения интересующих нас стран (США (Demographia), Германия (“Startseite - Statistisches Bundesamt (Destatis)”. Retrieved 23 October 2015; “Population Statistics - Histat”. Retrieved 31 August 2021. [Электронный ресурс]), Франция (Demographics of France. Wikipedia), Италия (Demographics of Italy. Wikipedia), Польша (Demographics of Poland. Wikipedia)). К сожалению, надежных данных о численности СССР в 1900-1959 годах до сих пор не имеется, поэтому этого графика мы представить не можем (Рис. 2, 3, 4, 5, 6).

Рисунок 2. Население США. С 1900 по 1959 гг.

Из представленных графиков видно, что на население США и Италии Первая и Вторая мировые войны не оказали заметного влияния, в то время как в Германии, Франции, Польше, а также в Советском Союзе наблюдалось сокращение численности населения.

Составим сводную таблицу 1.

Рисунок 3. Германия. С 1900 по 1959 гг.

Рисунок 4. Франция. С 1900 по 1959 гг.

Рисунок 5. Франция. С 1900 по 1959 гг.

Рисунок 6. Польша. С 1900 по 1959 гг.

Таблица 1.

Потери, понесенные СССР, США, Германией, Францией, Италией, Польшей в 1918-1959 годах.
Продолжительность периода 41 год.

Страна:	СССР	США	Германия	Франция	Италия	Польша
Численность в 1918 году	143,5	103,2	64,8	38,7	36,8	23,9
Средний темп 1900-годах	0,0170	0,0196	0,0145	0,0015	0,0078	0,0060
Было бы в 1959 году	309,0	228,9	72,2	41,1	49,4	30,6
Было в 1959 году	208,8	177,8	117,0	45,2	50,6	29,2
Потери	100,2	51,0	44,8		1,2	1,4
Доля от численности в 1918 году	70%	49%	69%		3%	6%

Оказывается, в США доля потерь от численности в 1918 году составляет 49%! Чтобы подчеркнуть масштаб этой величины, мы подсчитали, что относительные потери США во Второй мировой войне составили всего лишь 3% от численности населения в 1942 году.

США: Период ВМВ 1942-1946 гг.	4
Численность в 1942 году	134,9
Средний темп в 1900-1910-х годах	0,0196
Было бы в 1946 году, расчет	145,8
Было по переписи в 1946 году	141,4
Потери	4,4
Доля от численности в 1942 году	3%

США вступили в войну в декабре 1941 года, фактически для них война началась в 1942 году.

Как видим, 49%, доля потерь, понесенных Соединенными Штатами, вполне соизмерима с 70%, понесенными Советским Союзом за тот же период времени. Отметим, что СССР находился в несравненно более трудных исторических условиях, чем США в тот же период.

В период 1918-1959 гг. Советский Союз понес тяжелейшие людские потери, но потери, понесенные США тоже огромны и даже превышают потери, понесенные Германией. Относительные величины потерь, таких стран, как СССР, США, Германия, отличающихся географическими, социальными, экономическими, политическими и другими характеристиками, понесенные ими в соответствующих социальных бурях - величины одного порядка.

Отрицать, что значительные демографические потери в Советском Союзе были, нельзя. Но никак нельзя утверждать, что они были только в Советском Союзе. Как видим, и в США, и в Германии значительные демографические потери тоже имели место.

Радикальное расхождение расчетных потерь для Франции и Польши с реальными отражает лишь тот факт, что схема, предложенная Кургановым, имеет ограниченную область применимости.

Рассмотрим 30-е годы XX века. В этот период СССР пережил голод, коллективизацию, репрессии; США и европейские страны - Великую депрессию.

Для 20-х и 30-х годов XX века статистика США представляет детальную информацию. На предложенном ниже графике видно, как с началом Великой депрессии резко снизился уровень темпа прироста населения (Рис. 7).

Рисунок 7. США. С 1920 по 1940 гг.

Результаты расчетов представлены в следующей таблице 2.

Таблица 2.

Потери, понесенные СССР, США, Германией, Францией, Италией, Польшей в 1930-1940 годах. Продолжительность периода 10 год.

	СССР	США	Германия	Франция	Италия	Польша
Численность в 1930 году	156,0	123,2	65,1	41,3	40,3	27,4
Средний темп 1920-е годы	0,0133	0,0146	0,0082	0,0019	0,0083	0,0142
Было бы в 1940 году	178,0	142,4	70,7	42,1	43,8	31,5
Было в действительности 1940 году	173,9	132,2	69,8	40,7	43,8	28,9
Потери полные	4,1	10,3	0,8	1,5	0,0	2,6
Доля от численности в 1930 г	2,7%	8,3%	1%	3,5%	0%	10%

Полученную нами неожиданно большую величину потерь, понесенных Соединенными Штатами, можно проверить, пользуясь официальной статистикой. Это обусловлено тем, что Вторая мировая война, в отличие от других стран, не оказала значительного влияния на численность населения США. Приведем фрагмент таблицы 3, содержащей официальные данные переписи населения США.

Таблица 3.

Численность населения США в 1900-1960 годы.

Год	Численность	Прирост
1900	76,2	16,0
1910	92,2	13,8
1920	106,0	17,2
1930	123,2	9,0
1940	132,2	19,1
1950	151,3	28,0
1960	179,3	

А.С. Ильяшенко / A.S. Ilyashenko

Как видим, вследствие Первой мировой войны прирост в 10-е годы меньше, чем в 900-е, а прирост в 30-е годы значительно меньше, чем в 20-е и 40-е годы и даже меньше, чем в 10-е годы.

Казалось бы, прирост в 30-е годы мог составить порядка $(17,2 - 19,1)/2 = 18,15$. Но действительность радикально разошлась с ожиданиями: в 30-е годы прирост составил всего лишь 9,1 млн.

Таким образом, потери составляют $18,15 - 9,1 = 9$ млн. людей, что хорошо согласуется с данными, полученными выше с помощью предложенной расчетной схемы.

Американский народ в период Великой депрессии понес огромные потери. Потеря десяти миллионов людей - это катастрофа. Но, чтобы не говорить о страшной катастрофе, американская пропаганда депрессию назвала Великой, хотя, что может быть великого в депрессии? В романе «Гроздья гнева» Дж. Стейнбек описывает гибель одной семьи, значит, в масштабах всех Соединенных Штатов таких семей были миллионы.

По масштабам демографических потерь Великая депрессия в США многократно превосходит потери, понесенные СССР в этот период.

Интересно, что Великая депрессия практически не затронула Германию и Италию, заметно сказалась на Франции, но самые высокие относительные потери оказались у Польши.

Продолжим предложенное Кургановым рассмотрение демографических потерь, начиная с 1960 года, но уже в границах современной РФ (Demographics of Russia. Wikipedia). Составим таблицу 4.

Таблица 4.

Период 1960-2001 гг	41
Было в 1960 году	119,9
Средний темп в 50-х годах	0,0165
Было бы в 2001 году	234,7
Было в 2001 году	146,0
Потери	88,7
Доля	74%

Обратим внимание, что в 50-х годах темп прироста был примерно таким же, как в начале XX века. Но, начиная с 60-х годов вследствие решений, принятых руководством страны в сфере семейной политики, темп прироста неуклонно снижался, что привело к демографическим потерям, сравнимым с потерями, понесенными Советским Союзом в период с 1918 по 1959 год.

Выводы.

Прогнозные расчеты, особенно на перспективу длительностью в несколько десятков лет, ненадежны и, как правило, расходятся с действительностью. Это связано с тем, что параметры модели известны с низкой точностью, или выбираются с известной долей произвола.

Расчетная модель, предложенная Кургановым, проста и имеет право на существование. В силу своей простоты она легко может быть использована для сравнительных расчетов демографических процессов, протекавших в разных странах. Но она никак не может претендовать на точность своих предсказаний. Так, предположение Курганова о постоянстве темпа прироста населения не соответствует действительности, он постоянно меняется.

Цель наших расчетов - сравнить разные страны и показать, что социальные бури оказывают сильное влияние на демографию, невзирая на политические, социальные, экономические и т.п. различия. Для анализа сложных, противоречивых, длительных исторических процессов необходим комплексный профессиональный подход, а не стремление поразить читателей ошеломительными, но недостоверными числами.

Какие-либо события необходимо изучать на возможно более широком историческом фоне и тщательно исследовать исторические реалии данной эпохи. Это позволит свести к минимуму ошибки при выборе параметров и интерпретации результатов. В противном случае неизбежны односторонние оценки и утрата объективности.

За свою многовековую историю историческая наука накопила обширный числовой материал, который нуждается в

статистической обработке. Чтобы получить надежные количественные величины необходимы дальнейшие исследования с учетом исторических, политических, экономических и других реалий, которые позволят построить адекватные математические модели, основанные на логике и солидной исторической базе.

ЛИТЕРАТУРА

- Курганов И. 1964. Три цифры. О людских потерях за период с 1917 по 1959 год. Новое русское слово” (Нью-Йорк).
Demographia. [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.demographia.com/db-uspop1900.htm>
“Startseite - Statistisches Bundesamt (Destatis)”. Retrieved 23 October 2015;
“Population Statistics - Histat”. Retrieved 31 August 2021. [Электронный ресурс]. - URL: <http://destatis.de>;
Demographics of France. Wikipedia. [Электронный ресурс]. - URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_France
Demographics of Italy. Wikipedia. [Электронный ресурс]. - URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Italy
Demographics of Poland. Wikipedia. [Электронный ресурс]. - URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Poland
Demographics of Russia. Wikipedia. [Электронный ресурс]. - URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Russia

Поступила / Received: 27.03.2023

Принята / Accepted: 28.04.2023